

QORAQALPOQ FOLKLORIDAGI MIFOLOGIK OBRAZLARNING ZOOLOGIK ASOSLARI: DAWSEBEN, GO'RBAR VA JEZTIRNOQ MISOLIDA

Omirezakov Shingis Abdirazaq uli

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273993>

Annotasiya: Ushbu maqolada qoraqalpoq folklorida uchraydigan Dawseben, Go'rbar va Jeztirnoq kabi mifologik obrazlarning kelib chiqishi va ularning real zoologik asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu obrazlarning chiziqli sirtlon (*Hyaena hyaena*) bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi haqidagi gipoteza ilgari suriladi. Shuningdek, afsonaviy syujetlarning shakllanishida tabiiy-geografik muhit, inson va hayvon o'rtasidagi munosabat hamda Buyuk Ipak yo'li orqali yuzaga kelgan madaniy almashinuv jarayonlari muhim omil sifatida ko'rib chiqiladi. Maqola folklor va zoologiya kesishgan nuqtada ekologik va madaniy tushunchalarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Qoraqalpoq folklori, mifologik obrazlar, Dawseben, Go'rbar, Jeztirnoq, chiziqli sirtlon, *Hyaena hyaena*, zoologik asoslar, Buyuk Ipak yo'li, madaniy almashinuv, ekologik tasavvurlar, folklor va tabiat aloqasi

Аннотация. В данной статье анализируются мифологические образы Давсебен, Горбар и Жезтырнак, встречающиеся в каракалпакском фольклоре, а также их возможные зоологические основы. Выдвигается гипотеза о связи этих образов с полосатой гиеной (*Hyaena hyaena*). Рассматриваются природно-географические условия, взаимодействие человека и животного мира, а также культурные обмены по Великому Шёлковому пути как факторы формирования мифологических сюжетов. Работа направлена на выявление взаимосвязи между фольклором, экологией и реальными видами животного мира.

Ключевые слова: Каракалпакский фольклор, мифологические образы, Давсебен, Горбар, Жезтырнак, полосатая гиена, *Hyaena hyaena*, зоологическая основа, Великий Шёлковый путь, культурный обмен, экологические представления, фольклор и природа

Abstract. This article analyzes the mythological figures Dawseben, Gorbar, and Jeztirnoq found in Karakalpak folklore and explores their possible zoological origins. It proposes a hypothesis linking these figures to the striped hyena (*Hyaena hyaena*). The study also examines natural-geographical conditions, human-animal interactions, and cultural exchanges along the Great Silk Road as key factors in the formation of mythological narratives. The research highlights the intersection of folklore, ecology, and real wildlife species, emphasizing their cultural and environmental significance.

Keywords: Karakalpak folklore, mythological figures, Dawseben, Gorbar, Jeztirnoq, striped hyena, *Hyaena hyaena*, zoological basis, Great Silk Road, cultural exchange, ecological perceptions, folklore and nature interaction

Insoniyat sivilizatsiyasi shakllanishining ilk davrlaridan boshlab atrof-muhit va tabiat hodisalari faqat hayot manbai sifatida emas, balki inson dunyoqarashining shakllanishida ham muhim rol o'ynagan. Qadimdan inson uchun tabiat oddiy biologik muhit emas, balki sirlarga

to'la, ba'zan shafqatsiz va doimo haybatli kuch sifatida tasavvur qilingan. Shu sababli, ushbu jarayonda noaniqlik va qo'rquvning natijasi sifatida afsonalar shakllangan.

Afsonalar faqat xayol mahsuli emas. Ular insoniyatning borliqni anglash va uni izohlashga qaratilgan dastlabki intellektual urinishlaridir. Ular inson tomonidan tabiatning murakkab qonuniyatlarini oddiy ramziy tizim orqali ifodalash natijasidir. Ayniqsa, yirtqich hayvonlarning inson bilan o'zaro munosabati, ularning kechki va tungi faolligi, shuningdek yashirin hayot tarzi ularning inson ongida qo'rqinchli va sirli mavjudotlar sifatida qabul qilinishiga sabab bo'lgan.

Ushbu maqolada qoraqalpoq folklorida uchraydigan Dawseben, Go'rbar va Jeztirnoq kabi mifologik obrazlarning asosida yotgan real biologik omillar tahlil qilinadi. Xususan, bu obrazlarning chiziqli giyena (*Hyaena hyaena*) kabi hayvonlar bilan aloqasi, ularning ekologik xulq-atvori va tabiatdagi o'rni qiyosiy yondashuv asosida o'rganiladi.

Shu bilan birga, maqolada mifologik obrazlarning shakllanishida madaniy-tarixiy omillarning roli, xususan Buyuk Ipak yo'li orqali yuzaga kelgan xalqlar o'rtasidagi o'zaro aloqalar natijasida o'xshash afsonalarning tarqalishi va transformatsiya jarayoni tahlil qilinadi. Bu orqali mifologik obrazlarning nafaqat lokal hodisa, balki keng hududiy madaniy-ekologik tizimning bir qismi ekanligi ko'rsatiladi.

Dawseben asosan afsona emas, balki hayvon nomi sifatida qaralishi mumkin. Dawseben so'zining aniq ma'nosi Qoraqalpoq tilining izohli lug'atida keltirilgan.

DÁWSEBEN ot. zool. Mushuksimon yirtqich, yovvoyi hayvon. Ba'zi manbalarda chiya bo'rining bir turi sifatida ham yuritiladi. Qirda yashaydigan hayvonlar qatoriga kiradi.

DÁWSEBENDEY kel. Dawsebenga o'xshash, unga mengzash, uning singari. Dawsebendek dovruq solib sher bo'lib, Sen birozning tushiga kirgan ekansan (S. Nurimbetov) [5. s.126–127].

Yana ba'zi kishilarning aytishicha, boshi katta, gavdasiga mos bo'lmagan odamlarni Dawsebenga o'xshatish holatlari ham uchraydi. Bu hayvon asosan Turon yo'lbarisi izidan yuradigan yirtqich sifatida tasvirlanadi, shuningdek uning ovozi kichkina bolaning ovoziga o'xshashligi ham aytiladi.

Ushbu ma'lumotlarga qaraganda, hayvonning aniq zoologik turi to'liq aniqlanmaganligi ko'rinadi. Agar so'zning etimologik tuzilishini tahlil qilinsa, uni ikki qismga ajratish orqali ma'nosini izohlash mumkin: **Dáw–Seben**.

Bunda **ДӘՅ (DEV)** ot. 1. Zardushtiylikda yovuzlikning asosiy timsoli. "Avesto"da "dayva" tarzida ko'rsatib o'tilgan. 2. Turkiy va fors-tojik afsonalarida ham yovuzlik timsoli bo'lib, qo'rqinchli, zulm, zo'ravonlik, qonxo'rlik va yovuz kuchlarning irodasiga bo'ysunuvchi ulkan maxluq sifatida tasvirlanadi. Ulkan qora toshni doston qilib, dev uxlab yotar ekan (qq.x.e.). Chiqib chopding avval boshdan, Dev kelsa ham tortinmasdan (T. Jumamuratov) [5. 124-b.].

SEBEN ot. Chiyabo'ri turkumiga mansub yovvoyi yirtqich hayvon. Ko'rsang-bilsang, otamizdan xabar ber, tog'dan makon etgan qarsak sebenlar ("Maspatsha") [6, s.240].

Bu bo'yicha og'zaki manbalarda odamlar o'z fikrlarini bildirgan. To'plangan dala materiallarida birinchi respondent quyidagicha og'zaki ma'lumotni bayon qiladi. Uning ma'lumotiga ko'ra, 1990-yillar atrofida Dawseben qopqonga tushgan holat kuzatilgan. Respondentning aytishicha, tuzoqqa tushgan hayvon tuzoqqa bog'langan langar bilan birga taxminan 5 km masofaga olib ketgan.

U ukasi bilan birga hayvonni izlab yetib kelganini, hayvonning tashqi ko'rinishi chiyabo'riga o'xshagan bo'lsa-da, tana o'lchami bo'riga o'xshashligini ta'kidlaydi. Qochib ketish imkoniyati bo'lmagan vaziyatda hayvon odamlarga nisbatan agressiv reaksiya ko'rsatgan.

Respondentning aytishicha, u tayoq bilan hayvonni urib, uni hushidan ketkazganidan keyingina yaqinlashib, uning tomog'idan bo'g'izlagan. Uning ta'kidlashicha, agar hayvon o'ziga kelib, kuch to'plasa, katta xavf tug'dirishi mumkin edi.

Keyinchalik bu holat qishloq oqsoqollariga ko'rsatilganda, ular bu hayvonning Dawseben ekanligini tasdiqlab, uning noyob yovvoyi tur ekanligini ta'kidlaydi. O'sha vaqtda oqsoqollardan biri: "Yorug'lik, Dawseben hali bor ekan-ku," ikkinchi oqsoqol esa: "Yuraging bor ekan, qo'ling bilan o'ldirgan ekansan," deb, bu holatni alohida voqea sifatida baholagan.

To'plangan dala materiallarida ikkinchi respondent quyidagicha kuzatuvini bildirgan. Uning ma'lumotiga ko'ra, 1962–1963-yillar atrofida Dawsebenning uchragani qayd etilgan. Respondent bu hayvonning aholi orasida "odamdan paydo bo'lgan" degan fikrlarga zid ravishda oddiy yovvoyi hayvon ekanligini ta'kidlaydi. Mahalliy kattalar orasida uni "yo'lbars yurgan joyda yuradi" degan tushuncha shakllangan.

To'plangan dala materiallarida ikkinchi respondent quyidagicha kuzatuvini bildirgan. Uning ma'lumotiga ko'ra, 1962–1963-yillar atrofida Dawsebenning uchragani qayd etilgan. Respondent bu hayvonning aholi orasida "odamdan paydo bo'lgan" degan fikrlarga zid ravishda oddiy yovvoyi hayvon ekanligini ta'kidlaydi. Mahalliy kattalar orasida uni "yo'lbars yurgan joyda yuradi" degan tushuncha shakllangan.

Keyingi mifologik obraz sifatida Go'rbar qaraladi. Qoraqalpoq tilining izohli lug'atiga ko'ra, "go'r", "go'rdemshe" kabi so'zlar semantik jihatdan o'lim, qabr va yetimlik tushunchalariga bog'liq.

GO'R I ot. Vafot etgan odamni ko'mish uchun maxsus qazilgan uzun va chuqur chuqurlik, qabr, lahad. Yomonning to'rida bo'lgandan, yaxshining go'rida bo'l. Bukrini go'r tuzatadi (qq.x.n.m.).

GO'RDEMSHE ot. Yetim, erkak (ersheñ) bola. Otangga la'nat, go'rdemshe, o'z aslingni bilmaysan... ("Gulnahor") [5, b.17].

Xalq tushunchasida Go'rbar — bevaqt vafot etgan, homilador ayollarning bachadonida qolib ketgan bola sifatida tasavvur qilinadi. Rivoyatlarga ko'ra, marhumning jasadi qabrda yotgan vaqtda bachadonidagi bola onaning qoni bilan oziqlanadi, keyinchalik esa go'shtini yeb o'sadi. Oziq tugagach, u lahaddan tashqariga chiqib, o'ljasini qorong'ida daladan izlaydi. Shu sababli xalq orasida u Go'rbar deb atalgan.

Xalq e'tiqodiga ko'ra, Go'rbarlar xachir kabi faqat urg'ochi bo'ladi, erkagi bo'lmaydi. Ular bolalamaydi va son jihatidan ko'paymaydi, degan tasavvur ham mavjud. Ushbu afsona xalq orasida keng tarqalgan bo'lib, ayrim kishilarning qo'shimcha qilishicha, u yomon va eski buzuq xaroba uylarda yashaydi, haftaning har payshanba kuni qabristonlarga va xaroba joylarga keladi, deb ishonilgan. Shuningdek, Go'rbar ko'pincha yoshi katta kampir qiyofasida ko'rinadi, degan tasavvurlar ham uchraydi.

Keyingi afsona **Jeztirnoq** haqida bo'lib, bu afsona faqat Qoraqalpoq xalqida emas, balki ko'pchilik turkiy xalqlarning afsona va ertaklarida ham keng tarqalgan.

JEZTIRNOQ ot. mif. Ertaklarda uchraydigan ayol qiyofasidagi, inson bolasiga dushmanlik qiluvchi, qasoskor mavjudot. Ariq mergan bularning Jeztirnoq ekanligini anglaydi. (qq.x.e.) [5, 345-b.].

Jeztirnoq haqidagi afsonalar Go'rbar afsonasiga qaraganda kengroq yozma manbalarda tarqalgan. Qoraqalpoq folklorining 100 tomlik kitobining afsonalar bo'limida ham Jeztirnoq uchraydi. Unda "yolg'iz-yolg'iz yurgan odamlar ham ba'zan Jeztirnoqning hujumiga uchrab turgan. Jeztirnoq odam qiyofasida, lekin qo'lining tirnoqlari so'yadek bo'ladi. Tirnoqlari o'siq va

nihoyatda o'tkir bo'lib, bir urganda odamning bo'g'zini osongina kesib yuboradi. Shunday qilib u o'ljasining qonini so'radigan ko'rinadi" deb tasvirlanadi [7, s.78].

"Yolg'iz uyli Monke ismli yigit peshinda eshikni ilib dam olayotganida, eshikning mahkam ilingan ilgagi siljilib, bir go'zal kelinchak kirib keladi. Monke eshikni qanday ochib kirganiga hayron qoladi. Uning qo'liga ko'zi tushgach, o'zini o'nqlab oladi va qarshisidagi mavjudot odam emas, balki Jeztirmoq ekanini sezadi. [7, s.78]"

Ta'rif.

Bu mifologik obrazlar o'zining aniq zoologik prototipini aniq ko'rsatmasligi bilan ajralib turadi, bu hodisa Qoraqalpoq folkloridagi boshqa janrli obrazlardan farq qiladi. Odatda Qoraqalpoq afsonalarida hayvonlar aniq funksional belgilar bilan beriladi: masalan, yo'lbars kuchli, lekin sodda, chiyabo'ri esa ayyor va aldoqchi obrazida tasvirlanadi.

Dawsebenning boshqa hayvonlardan farqi uning tanasi yirik, boshi nisbatan katta bo'lib, Turon yo'lbarisi izidan yurishi, rangi chiyabo'riga o'xshashligi, biroq tana tuzilishi bo'riga yaqin ekani bilan izohlanadi. Keksalarning aytishicha, "yuraging bor ekan, qo'l bilan o'ldirgan bo'lsang, bizlar buni faqat otamiz turgan joyida" kabi ifodalar bu hayvonning juda ham haybatli va xavfli bo'lganini ko'rsatadi.

Bu hayvon hozirgi vaqtda qaysi turga mansubligi haqida odamlar orasida turli fikrlar mavjud. Ko'pchilik uni Qoraquloq (*Caracal caracal*) deb hisoblaydi. Qoraqalpog'iston hududida Qoraquloq haqiqatdan ham uchraydi, biroq uni Dawseben bilan aynan bir tur deb qarash biroz haqiqatdan yiroqroq ko'rinadi. Qoraquloqning o'ziga xos ov qilish xulqi va ekologik xususiyatlarini hisobga olganda, uning Turon yo'lbarisi izidan yurishi uchun aniq biologik maqsad yoki zarurat mavjud emas. Bu hayvonni chiyabo'riga o'xshatganlar ham bor va bu orqali Dawseben mushuksimonlar oilasiga emas, balki itlar oilasiga yaqin yirtqich hayvonlar kompleksiga tegishli ekanligi haqida gipotetik xulosa chiqarish mumkin.

Yana bir guruh kishilar bu hayvonni Chiziqli giena (*Hyaena hyaena*) deb ham atashadi. Qizig'i shundaki, ko'pchilik bu hayvon turining Qoraqalpog'iston hududlarida yashaganidan bexabar. Ushbu hayvon haqida Moiseev V.A. va Ametov M.B. larning 1986-yilda nashr etilgan "Природа Каракалпакии" kitobida ham ma'lumot keltirilgan.

Unda ta'kidlanishicha: "Turon yo'lbarsiga yaqin hududlarda Amudaryo deltasining qamishzorlarida hamda Ustyurt platosining chink (tik jarlik) hududlarida Chiziqli giena yashagan. Uning bosh muskullari juda kuchli rivojlangan. Katta va kuchli jag'lari, yirik hamda qalin qoziq tishlari yordamida u yirik hayvonlarning tanalarini maydalash, toshbaqalarning qattiq po'stini sindirish va katta suyaklarni maydalash qobiliyatiga ega."

Ushbu ta'riflar Dawseben obrazining Chiziqli giena bilan aloqasi bo'lishi mumkinligi haqida gipotetik xulosa chiqarishga asos bo'la oladi.

Dawsebenning tashqi belgilarida uning boshining gavdasiga nisbatan kattaroq bo'lib ko'rinishi haqida xalq orasida turli tushunchalar uchraydi. Bu hodisa chiziqli gienalarning morfologik belgilari bilan taqqoslaganda, ularning bo'yin sohasidagi qalin junlarining hurpayib turishi uning boshining katta ko'rinishiga olib keladigan vizual illyuziya bilan izohlanadi.

Shuningdek, Dawsebenning Turon yo'lbarisi izidan yurishi haqidagi tushuncha giena ekologiyasi bilan solishtirilganda ham ma'lum darajada mos keladi. Afrika va Yevroosiyo mintaqalarida gienalar ko'pincha yirik yirtqichlar (arslon, yo'lbars va boshqa hayvonlar) izidan borib, ularning qoldiqlari bilan oziqlanuvchi o'limtikxo'r (nekrofag) tur sifatida qayd etiladi. Ular faol ovchi emas, aksincha, kuchi yetmagan holatlarda tegishli qarshilik ko'rsatmaydigan adaptiv xulqqa ega yirtqichlar hisoblanadi.

Go'rbar va Jeztiroq mifologik obrazlarini ham tabiiy-ekologik omillar asosida o'xshash tarzda talqin qilish mumkin. Go'rbardi asosan va xaroba uylarda yashashi aytiladi, Jeztiroq esa o'rmonli yerlarda yashashi aytiladi. Chiziqli giena (*Hyaena hyaena*) yashash muhiti cho'llarda, ochiq savannalar, butazorlar, qirrali tog'li hududlar va daryo bo'yidagi o'rmonlarda hamda odamlardan qolgan xarobalarda yashashi uchragan. Bu tur, odatda, doimiy qor qoplami bo'lmagan yerlarda va cho'llarda suv zaxirasi 10 km masofada bo'lgan joylarda yashagan. Go'rbar va Jeztiroq obrazlarining yashash muhitlarini ushbu hayvonning ekologik xususiyatlari bilan taqqoslaganda, ularning sezilarli darajada o'xshashligini kuzatish mumkin.

Go'rbarlarning lahaddan chiqqanligi aytiladi. Va shu hayvonning o'laksa bilan oziqlanishi sababli, ayrim hollarda odam murdalariga ham yaqinlashishi mumkin bo'lgan.

Shuning uchun Qoraqalpog'iston hududida ilgari lahadning ustiga tuproqni ko'proq solinganligi aytiladi. Ammo oddiy xalq buning giena ekanligini ko'pchiligi bilmagan bo'lishi mumkin chunki giena asosan tunda harakatlanadigan bo'lgan. Go'rbarni xachir singari jinssiz deb aytishadi. Eng qizig'i giyenaning ham uni ko'payish vaqtigacha yoki bolasini dunyoga kelgan vaqtigacha jinsini aniqlab bo'lmaydi.

Go'rbar va Jeztiroqni afsonalarda odam (ayol) qiyofasida kelishini bilamiz. Chiziqli giena yuzining tuzilishiga qarasaq peshona qismi boshqa yirtqichlarga qaraganda kengroq va yuqoriroq joylashgan. Bu vizual jihatdan odam bosh suyagi tuzilishini eslatadi. Odamlar giyenani kechqurun ko'rganligi va qo'rquv tufayli uni odam qiyofasida deb o'ylashadi.

Bu yerda ko'pchilikda savol paydo bo'lishi mumkin bir xalqda bir hayvonga bir necha afsonalarning paydo bo'lishi mumkinmi?

Buning asosiy sabablaridan biri deb Qoraqalpoq xalqining yarim ko'chmanchi hayot kechirganligi va chiziqli giyenaning turli joylarda yashay olish qobiliyati. Masalan. Xaroba va qabristonlar yonida ko'rganda yoki ko'milgan mayitni yeb ketgan vaqtda uni go'rbar deb o'ylashi. To'qaylik daryo bo'yida yashasa Jeztiroq deb o'ylashi mumkin. Chiziqli gienalar yuqorida aytganimizdek ko'pincha kechqurun namoyon bo'lishi sababli qo'shsak bo'ladi.

Jeztiroq haqidagi afsonalar turkiy xalqlar mifologiyasida keng tarqalgan obrazlarning biri hisoblanadi. Go'rbar obrazining to'g'ri analoglari turkiy folklorida kam uchrasa-da, bu mazmundagi syujetlar dunyo xalqlari mifologiyasida kengroq tarqalgan.

G'ul (arab. *غُول* [yu:l]; ingl. *ghoul*) afsonalardagi maxluq va folklor qahramoni bo'lib, arab, fors va turkiy mifologiyalarda o'z shaklini o'zgartira oladigan jonzot sifatida keladi. Odatda u jirkanch ko'rinishga ega bo'lgan jonzot sifatida tasvirlangan. [9]

"G'ul afsonasining shakllanishi va arab madaniyatida o'rin egallashi 2 davrga bo'linadi: islomdan oldingi va islomdan keyingi davrlar. Islomdan oldingi davrda G'ulning kelib chiqishi Mesopotamiya sivilizatsiyasi davriga borib taqaladi, ammo uning tarqalishida arablar asosiy rol o'ynagan." [1]

Islomdan oldingi folklorida G'ul yo'l bo'yidagi cho'llarda yashaydigan, sayohatchilarni ovlab o'ldiradigan va keyin ularni yeydigan maxluq sifatida tasvirlangan. Ular shuningdek bolalarni o'g'irlash, qon ichish, tangalarni o'g'irlash, qabrlarni talon-taroj qilish va o'liklarni yeyish bilan bog'liq tasavvurlarda uchraydi. Ular doimo o'z tashqi ko'rinishini o'zgartirib, hayvonlarga, ayniqsa giyenalarga, shuningdek yosh va go'zal ayollarga aylanish qobiliyatiga ega deb tasvirlanadi. [9]

E'tibor bersak, arab folkloridagi G'ul haqidagi afsonaviy syujetlar va Go'rbar obrazi bilan bog'liq tushunchalar o'rtasida bir qancha o'xshash motivlarni ko'rish mumkin. Shuningdek, bu o'xshashliklarning ayrim elementlari Jeztiroq obrazi bilan ham mos keladi. Masalan, "Ahmad al-Dabbog'ning otasi haqidagi voqeani rivoyat qiladi: bir safar u qullar ko'p

uchraydigan xavfli yoʻldan oʻtgan. Bir necha soat yurgandan soʻng Ahmad al-Dabbahning otasi eski kiyimdagi ayolni koʻradi, u xonada osigʻliq turgan chiroqlar ostida yotgan edi. Ayol uning yaqinlashib kelayotganini koʻrib, uni oʻz tarafiga chaqirishga harakat qiladi, lekin u bu ayolning Gʻul ekanligini tushunadi va Qurʻondan "Surat Yosin"ni oʻqiydi. Natijada, ayol chiroqlarni oʻchiradi va shunday deydi: 'Ey odam, sen menga nima qilding?' Shu tariqa u Gʻullarning zararidan saqlanadi." [1]

Bu yerda Monke hamda Jeztirmoq oʻrtasidagi birinchi uchrashuv holatini koʻrish mumkin. Ikki holatda ham maxluqlar ayol qiyofasida namoyon boʻlib, qahramonlarni aldashga harakat qilgan. Gʻul afsonalaridagi motivlar Qoraqalpoq folkloridagi Goʻrbar va Jeztirmoq obrazlari bilan solishtirilganda ayrim oʻxshash syujet elementlariga ega ekanligi kuzatiladi.

Hind mifologiyasida Pishacha — goʻshtxoʻr jin yoki ruh sifatida tasvirlangan afsonaviy maxluq hisoblanadi. Ular odatda qora yoki sargʻish teriga ega, qizil koʻzli, oʻtkir tishli va uzun tirnoqli mavjudot sifatida tasvirlanadi.

Pishachalar ifloslik, kasallik va aqlni yoʻqotish bilan bogʻliq boʻlib, rivoyatlarga koʻra ular Brahma va bir ayol ruhning avlodlari hisoblanadi. Ular inson goʻshti va qoni bilan oziqlanadi, turli kasalliklar, aqldan ozish va tushkunliklarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, odamlar va hayvonlarni egallab, turli koʻrinishlarga kirish qobiliyatiga ega boʻlishi bilan ham mashhur.

Baʼzi afsonalarga koʻra, ular Krodha (gʻazab) yoki Daksha qizi Pishaqadan tugʻilgan oʻgʻillar sifatida talqin qilinadi. Ularning oʻz tili boʻlib, paisaci deb ataladi. Pishachalar qorongʻilikni yaxshi koʻradi va odatda qabristonlarda, butlar va vetalalar (hind afsonalaridagi ruh yoki jin) bilan birga paydo boʻladi.

Bu oʻxshashliklarni Buyuk Ipak yoʻli orqali kechgan madaniy almashinuv jarayonlari bilan bogʻlash mumkin. Qadimgi savdo yoʻllari nafaqat tovarlar, balki mifologik tasavvurlar, afsonaviy obrazlar va folklor motivlarining ham keng hududlarga tarqalishiga xizmat qilgan. Natijada Yaqin Sharq, Oʻrta Osiyo va Hindiston folklor tizimlarida oʻzaro oʻxshash mifologik syujetlar shakllangan.

Ikkinchidan, bu hududlarning tabiiy-geografik sharoiti ham maʼlum darajada oʻxshash boʻlib, choʻl va yarim choʻl muhitlari bilan tavsiflanadi. Bu hududlarda tunda faol yirtqich hayvonlar, xususan, chiziqli giena keng tarqalgan. Chiziqli giena Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Hindistonning ayrim hududlarida yashaydigan yirtqich hayvon boʻlib, asosan tunda faol boʻladi va koʻpincha tashlandiq joylar yoki qabristonlar atrofida ham uchrab turadi. Uning qorongʻida paydo boʻlishi, oʻziga xos ovoz chiqarishi va baʼzan oʻlik hayvon qoldiqlari bilan oziqlanishi qadimgi jamiyatlarda qoʻrquv va sirli tasavvurlarni uygʻotgan boʻlishi mumkin.

Chiziqli giyenalarning hozirgi holati

Chiziqli giena bugungi kunda Qoraqalpogʻiston hududida uchramaydi va Oʻzbekiston hayvonot dunyosining eng kam uchraydigan vakillaridan biri hisoblanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Qizil kitobi (2019) boʻyicha bu tur 1 (CR) maqomi bilan — butunlay yoʻqolib ketish arafasida turgan, lokal tarqalgan kenja tur sifatida roʻyxatga olingan. [11, s.190]

Afsuski, aholi orasida bu hayvon haqidagi ekologik bilimlarning yetishmasligi va unga boʻlgan azaliy qoʻrquvlar hanuzgacha saqlanib qolganligi sababli, brakonerlik holatlari uchrab turibdi. Masalan, 2023-yilning oktyabr-noyabr oylarida Surxondaryo viloyatining Shoʻrchi tumanida begona oʻtning yovvoyi tarzda oʻldirilishi tabiatga 1 milliard 60 million soʻm zarar yetkazgan [2] ("Gazeta.uz" xabari).

Xulosa qilib aytganda, qoraqalpoq folkloridagi Dawseben, Go'rbar va Jeztirnoq kabi mifologik obrazlar asosida real biologik tur — chiziqli giena (*Hyaena hyaena*) bo'lishi mumkin. Bu obrazlar nafaqat xalq tasavvurining mahsuli, balki tabiat va inson o'rtasidagi aloqani tushuntirishga xizmat qilgan madaniy kod sifatida ham qaraladi.

Tadqiqot natijalari ko'rsatganidek, afsonalar va real hayvonot olami o'rtasidagi aloqalarni aniqlash ekologik madaniyatni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Mifologik obrazlar orqali chiziqli giena haqidagi salbiy qarashlarni yumshatish va uni tabiatning tabiiy tarkibiy qismi sifatida tushuntirish mumkin.

Shuningdek, bu turni saqlab qolishda muzeylar va zooparklar kabi institutsional shakllar qo'shimcha rol o'ynaydi. Ular chiziqli giena ilmiy va vizual tarzda taqdim etib, aholi o'rtasida bu hayvon haqida qiziqish uyg'otdi.

Umuman olganda, afsona va tabiat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ilmiy jihatdan tushuntirish Qoraqalpog'istonning boy folklor merosi va biologik xilma-xilligini saqlashda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Ал-Рави, Ахмед.** *The Mythical Ghoul in Arabic Culture // Cultural Analysis.* – 2009. – №8. – Б. 45–69.
2. Газета.уз. (2023). Сурхондарёда сиртлонни ўлдирган шахсга нисбатан чора кўрилди. [Электрон ресурс]. УРЛ: www.gazeta.uz (Мўрәжет етилген сәне: 28.02.2026).
3. Гептнер В. Г., Слудский А. А. "Млекопитающие Советского Союза" (1972).
4. Ишунин Г. И. "Млекопитающие (хищные и копытные). Фауна Узбекской ССР" (1961).
5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирмели сөзлиги. III том (Г–Ж). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2023. – 400 б.
6. Қарақалпақ тилиниң түсиндирмели сөзлиги. VI том (П–С). – Нөкис: Қарақалпақстан, 2023. – 399 б.
7. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 77–87-томлар. Әпсаналар. – Нөкис: Билим, 2014.
8. **Маллон, Д. П.** Status of the Striped Hyena in Central Asia // *Cat News.* – 2007.
9. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 2 / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Советская энциклопедия, 1982.
10. Моисеев Б., Аметов М. Природа Каракалпакии. – Нукус: Каракалпақстан, 1986. – 174 с.
11. Өзбекстан Республикасының Қызыл китабы: II том. Ҳайўанат дўньясы. – Ташкент: Chinor ENK, 2019. – 392 б.
12. Тюляев С. И. Искусство Индии. Мифология и образы. – М.: Искусство, 1988.